

वेदमहर्षी स्वामी दयानंद : धार्मिक विचार आणि कार्य

डॉ. एस. जी. निगळ

प्राध्यापक, तत्वज्ञान विभाग

मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.

प्लॉट नं ८, गणेश संकुल, गोरक्षनगर, आर. टी. ओ. कॉर्नर, दिंडोरी रोड नाशिक. पिनकोड - ४२२००४

Corresponding Author – डॉ. एस. जी. निगळ

DOI - 10.5281/zenodo.14791647

स्वामी दयानंद यांचे मूळ नाव मूळशंकर करसनजी उर्फ आबा शंकर त्रिवेदी होते. श्री करसनजी हे सावकारी करत असत. ते मोठे आग्रही शिवभक्त होते. त्यांच्या मातोश्री अमृतबेन ह्या श्रद्धालू गृहिणी होत्या. साधारण चौदाव्या वर्षी शिवरात्रीच्या दिवशी मूळ शंकरला शिवमंदिरात जागरणासाठी बसवण्यात आले. मध्यरात्री त्याने एक विचित्र दृश्य पाहिले. शंकराच्या मूर्तीवर उंदीर फिरत होते त्यांनी शंकराच्या मूर्तीवर व पिंडीवर नैसर्गिक व्यवहारही केले. बालमनावर ह्या घटनेचा प्रचंड प्रभाव पडला. मूळशंकर मूर्तीपूजेविषयी चिकित्सक विचार करू लागला त्याने पिताश्रींना व पुरोहितांना प्रश्न विचारले समर्पक उत्तरे मिळनात. काही वर्षांनी त्यांची प्रिय बहीण व काकांचे निधन झाले. मूळशंकराच्या मनात वैराग्य निर्माण झाले. हा तरुण बाहेर पडला. देशाटन करत करीत करीत तो मथुरा या तीर्थक्षेत्री आला. तिथे त्याने संन्यास घेतला.. मथुराक्षेत्री त्यांची स्वामी विराजानंद या अंध संन्याशाशी गाठ पडली विराजानंद हे फारच कठोर व कडक शिक्षक होते त्यांनीच मूळशंकरला दयानंद हे नाव ठेवले.

स्वामी दयानंदांनी प्रवासात व तीर्थक्षेत्रांमध्ये जे जे बरे-वाईट पाहिले होते, त्यामुळे त्यांची बंडखोरवृत्ती बळावत होती. क्रांतिकारकांनाही

प्रोत्साहित करणारे अंध आणि प्रज्ञाचक्षु असणारे स्वामी विराजानंद हे गुरु म्हणून लाभल्याने ते त्यांच्याकडे पाणीनीची अष्टाध्यायी वगैरे ग्रंथ शिकू लागले. शिकवताना स्वामी विवेकानंद फारच कठोर असत. रोजचा पाठ हा रोजच्या रोज झाला पाहिजे. यावर त्यांचा कटाक्ष असे. त्यांची चिंतनिका स्वामीजींनी गुरु समोर दिली पाहिजे.

ते छडी घेऊनच बसत असत. शिकविताना दया माया वगैरेना जागा नव्हती. अशा पद्धतीने त्यांनी स्वामी दयानंद यांना घडवले. अडीच तीन वर्षांत वेदशास्त्र संपन्न विद्वान केले. वेदविद्यापारंगत केले. वेदविद्या वेदांगांसह प्राप्त केल्यानंतर स्वामी दयानंद गुरुजींकडे नम्रपणे निरोप घेण्यासाठी गेले व त्यांनी नम्रपणे कृतज्ञतापूर्वक दक्षिणेविषयी पृच्छा केली. स्वामी विराजानंदांनी दयानंद यांना वेदांचा प्रसार करण्याची दीक्षा दिली. सिंहासनावर सिंहाऐवजी माकडे बसलेली आहेत. ही माकडे म्हणजे पुराणे होत. वेद महर्षी स्वामी दयानंद यांनी सत्कार्य आयुष्यभर ओजस्वीपणे व निर्धारपूर्वक केले. 'वेदांकडे चला' (Back to Vedas) अर्थात वेदांचा स्वाध्याय करा हा संदेश त्यांनी हिंदू समाजाला दिला. त्यासाठी १०-०४-१८७५ दिनी काकडवाडी मुंबई येथे आर्य समाजाची स्थापना केली. परंतु त्यांचे कार्यक्षेत्र पंजाब

व हरियाणा राहिले. त्यांनी १८७७ साली लाहोर येथेही आर्य समाजाची स्थापना केली.

१८५७ ते १८८३ या सात आठ वर्षांच्या काळात स्वामीजींनी प्रबोधनाचे प्रचंड कार्य केले. ३० ऑक्टोबर १८८३ या दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनादिनी त्यांच्यावर जोधपूर येथे विषप्रयोग करण्यात आला. स्वामीजींचे ऐहिक यात्रा अजमेर येथे संपली. अगोदरही त्यांच्यावर सनातन्यांनी अनेकदा प्राणघातक हल्ले व विषप्रयोग केले होते. हे सर्व आघात त्यांनी योगाभ्यासाने निर्भयपणे पचविले होते. परंतु ३० ऑक्टोबरची अमावस्या ही त्यांची अखेरची काळरात्र ठरली. ५९ वर्षांच्या या वेदपुरुषाने पवित्र देह ठेवला. भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासात वेद सर्वांसाठी आहेत असे आग्रहपूर्वक सांगणारा वृत्तीचा लढाऊ पहिला वेदमहर्षी म्हणजे स्वामी दयानंद सरस्वती होत.

स्वामी विरजानंदांना दिलेले वचन त्यांनी तंतोतंत पाळले. पूर्ण आयुष्य त्यांनी वैदिक विचारांसाठी वाहिले. ज्या देशात सनातनी आणि पुरोहितांनी अनेक बंदी समाजावर लादल्या त्यात 'वेदबंदी' ही Album होय. 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' अर्थात हिंदू धर्माचे मूळ स्रोत हे पवित्र वेद होते. परंतु ते अभ्यासण्यावर फक्त बंदी नव्हे! ते शूद्रांनी ऐकणेसुद्धा पाप ठरवले गेले. असा हा हिंदू समाज अज्ञानाने व दारिद्र्याने गांगारलेला होता, जन्माधिष्ठित जातीभेदाने बरबटलेला होता. ब्रिटिशांचे देशावर राज्य होते. लाखोंच्या संख्येने हिंदू परकीय धर्मांमध्ये प्रवेश करित होते. त्यांना पुन्हा हिंदू धर्मात येण्याची इच्छा झाली, तरी यांना पुन्हा हिंदूधर्मात प्रवेश नव्हता. अशा बिकटकाळात स्वामीजींनी महत्कार्य केले.

भारतीय संस्कृतीच्या जीर्णोद्धारार्थ व समाजविरोधी घातक रुढींना विरोध करणारे राजाराम मोहन रॉय व इतर सर्व समाजसुधारक धर्मसुधारक हे

ब्रिटिश शिक्षणातून पदवीधर झालेले होते. स्वामी दयानंद हे एकमेव महापुरुष केवळ वैदिक विचारांनी प्रेरित होऊन वैदिक संस्कृतीच्या जीर्णोद्धारार्थ कटिबद्ध झाले. व त्यांनी निर्भयपणे वेदप्रसाराचे कार्य केले स्वामीजी हे वेदवाङ्मयाचे सार्थ अभिमानी होते. ते वेदांचेच फक्त प्रमाण्य मानीत असत. वेदप्रणित विचार व वेदांना अनुकूल आचार यांनाच ते प्राधान्य व महत्त्व देत. ते जसे वेदभक्त होते तसेच ते देवभक्त व देशभक्तही होते. हे वेद सर्वांसाठी आहेत. ते प्रथम हिंदी भाषेत आणण्याचे काम त्यांनी केले. शूद्रांनासुद्धा वेदवाचनाचा व वेदाध्ययनाचा अधिकार आहे असे स्पष्ट प्रतिपादन केले. मनुस्मृतीचा अभ्यास व संशोधन करून तिच्यातील प्रक्षिप्त भाग त्यांनी दूर केले व मनुस्मृतीची शुद्ध प्रत प्रकाशित केली.

कर्मकांडात्मक मूर्तिपूजा, अवतारवाद त्यांना मान्य नव्हते. श्रीराम व श्रीकृष्ण हे भारतवर्षातील प्रतापी व पराक्रमी महापुरुष होते हे त्यांना मान्य होते. मंदिरांचे रूपांतर अर्थात अवमूल्यन दुकानांमध्ये झालेले त्यांनी पाहिलेले होते. कृष्णाचे पौरुषयुक्त कुरुक्षेत्रावरील वागणे लोक विसरतात. पुराणातील रासलीलाच लोकांमध्ये प्रसूत आहे. म्हणून राम, कृष्ण, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, गुरु गोविंदसिंह यांच्यासारख्या थोर व पराक्रमी राष्ट्रपुरुषांविषयी त्यांना अत्यादर होता त्यांचे वेदप्रेमाबरोबर देशप्रेमही अलौकिक होते. म्हणूनच त्यांच्या आचारविचारांवर ब्रिटिश राज्यकर्तेही नजर ठेवीत. त्यांच्या प्रवचनांमधून ते काय सांगतात? ते कुणाकडे जातात? सरकार विरोधी कारवायांना त्यांची फूस आहे का? अशा शंका कुशंका सरकारच्या डोक्यात येत. असेच एकदा स्वामीजी विवेचन करित होते. ओघानेच विषय निघाला तो खिश्चानिटीचा! स्वामीजींनी आपल्या उदबोधनात निर्भयपणे, परखडपणे खिश्चन विचारातील दोष दाखवून दिले. विवेचनानंतर सरकारचा प्रतिनिधी स्वामीजींकडे आला व स्वामीजींच्या निर्भयतेबद्दल

विचारू लागला 'स्वामी! मी येथे आहे हे माहीत असूनही तुम्हाला सरकारची भीती वाटली नाही! काय आश्चर्य? हे आपल्याला कसे जमते? स्वामीजी उत्तरले, ' मी कुणाच्याही व कोणत्याही ऐहिक सत्तेला भीत नाही!

स्वामीजींनी 'सत्यार्थ प्रकाश' या त्यांच्या ग्रंथात इस्लाम वगैरे अनेक धर्मपंथांचे खंडन केलेले आढळून येते. तसेच एकदा एका मुस्लिमाने खोचकपणे स्वामीजींकडे विचारणा केली महाराज आज औरंगजेबाची मुस्लिम राजवट असती तर तुम्ही इस्लाम धर्माचे खंडन केले असते का? स्वामीजी तात्काळ उत्तरले होय! मुस्लिम राजवटीतही मी असेच बोललो असतो. औरंगजेबासारखा दृष्ट शासक असता तर मी शिवाजीसारख्या शूर क्षत्रियांच्या पाठीशी उभा राहिलो असतो, व जुलमी सत्तेला वठणीवर आणले असते.

अद्वैत वादाच्या नावे जगन्मिथ्यावाद (जग भ्रम आहे असा विश्वास), निवृत्तीवाद (निष्क्रियतावाद) अशा वादांना स्वामी दयानंद यांनी प्रखर विरोध केला. साठी त्यांनी दार्शनिकदृष्ट्या त्रेतवाद (जीव, प्रकृती व ईश्वर) स्वीकारला होता. संन्यास हा स्वतःच्या व समाजाच्या हितासाठी स्वीकारणारे संन्यासी म्हणजे स्वामी दयानंद व नंतरचे स्वामी विवेकानंद होत. वैदिक विचार विजिगीषु आहेत, पौरुष जागृत करणारे आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. सद्दिचारांशिवाय माणसाला तरणोपाय नाही. वैदिक विचार हेच सद्दिचार आहेत, ते ईश्वरदत्त आहेत. 'सत्यार्थ प्रकाश' या ग्रंथाच्या पूर्वार्धात वेदविचारांचे महत्त्व व पौराणिक विचार व हिंदू समाजातील खुळ्या चालीरीतींचे खंडन आहे. उत्तरार्धात इस्लाम, ख्रिश्चानिटी यांची समीक्षा आहे! आपला धर्म हा एकमेव श्रेष्ठ व खरा धर्म :आहे व म्हणून धर्मांतर करा व आमच्या धर्मात या असे सांगणाऱ्यांना स्वामीजींनी चोख उत्तरे दिलेली आहेत. आमच्या मठाधिपतींनाही ते कडक भाषेत सुनावतात.

१८७२ साली कलकत्ता येथे गेले. त्यापूर्वी ते संस्कृत भाषेतच व्याख्याने वा प्रवचने करीत. ब्राह्मोसमाजी केशवःचंद्र सेन यांनी त्यांचे विचार ऐकले व त्यांनी स्वामीजींना संस्कृत ऐवजी हिंदीतून बोलण्याचा विनंतीवजा आग्रह केला. तेव्हापासून स्वामीजी हिंदी भाषेत प्रवचने व व्याख्याने करू लागले. लोक भाषेत साक्षात वेदांवर प्रवचन करणारे ते पहिलेच धर्मपुरुष होत. सद्गुरु स्वामी विरजानंदांना दिलेले वचन त्यांनी निर्धारपूर्वक पाळले. त्यांची प्रचंड विद्वत्ता, अविरत कर्मयोग व निर्भयता बघून थिऑसॉफिकल सोसायटीच्या प्रमुख मॅडम बॅन व्हॉटस्की म्हणतात "आद्य शंकराचार्यांच्या नंतर भारतात दयानंदांहून अधिक योग्यतेचा संस्कृत पंडित वक्ता आणि निर्भयपणे अनिष्ट गोष्टींचे खंडन करणारा दुसरा कोणी झाला नाही." ख्रिस्ती व इस्लामी आक्रमणांविरुद्ध समाजाला जागे करण्याचे महान धर्मकार्य स्वामीजींनी केले. विशेष म्हणजे वेदांच्या आधारे त्यांनी हिंदू समाजातील दुरितांच्या विरुद्ध लढा दिला. त्यासाठी शिक्षणावरही त्यांनी प्रचंड भर दिला उदा. अस्पृश्यता, जातिभेद, बालविवाह वगैरे विरुद्ध त्यांनी वेदांच्या आधारे बंड पुकारले. त्यासाठी वैदिक विद्यालये काढली व काढण्यास प्रोत्साहने दिली धर्मान्तरितांना पुन्हा हिंदू धर्मात घेण्यासाठी शुद्धीकरणाचा विचार व कार्यक्रम दिला. पुढील काळात त्यांचे महान अनुयायी स्वामी श्रद्धानंद यांनी अक्षरशः हजारो इच्छुकांना हिंदू धर्मात प्रवेश दिला. वर्ण हे गुणकर्मावर आधारित आहेत असे आग्रहाने सांगितले. त्यामुळे शुद्धीकृतांना गुणकर्मानुसार व्यवसाय मिळू लागला. प्रचलित हिंदू धर्मातील घातक रुढींना वेदांचा आधार नाही, त्यामुळे धर्म सुधारणेला व समाज सुधारणेला आर्य समाज प्रेरणा देई. १८५७ च्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या क्रांतिकारी नेत्यांशी त्यांचे संबंध होते. प्रसिद्ध क्रांतिकारक पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा हे त्यांचेच शिष्य होते. पुढील काळात श्यामजींनी देशाबाहेर राहून क्रांतिकारकांना

आश्रय दिला व भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न केले.

पंजाबचा सिंह म्हणून प्रसिद्ध असलेले लाला लजपतराय हे ही महान आर्य समाज नेते होऊन गेले. स्वामीजी प्रचलित राजकारण्यांसारखे राजकारणी नव्हते. परंतु समाजाचा सर्वांगीण विचार करताना, अर्थकारण व राजकारण यांचा विचार करावाच लागतो. या अर्थाने त्यांनी वेदांतील राज्यशास्त्रीय विचारांचा मागोवा 'सत्यार्थ प्रकाश' या ग्रंथात केलेला आहे. ते आपल्या विचारांना वेदांचा आधार देतात, व इतर विचारांमधील दोष स्पष्टपणे दाखवितात. अस्पृश्यतेला वेदांमध्ये स्थान नाही व म्हणून ती प्रथा वेदविरोधी आहे असे कोणत्याही पूर्वकालीन प्रसिद्ध आचार्यांनी सांगितलेले नाही. स्वामी दयानंद यांनी ते ओजस्वी भाषेत सांगितले. स्वामीजी हे कर्ते सुधारक होते. जुलै १८७५ महिन्यात पुणे येथे स्वामीजींनी दलित वस्तीत सभा घेतली व दलितांचे प्रबोधन केले त्यावेळी मांग चांभार व हरिजन यांच्या वाड्यात सभा घेण्यासाठी न्यायमूर्ती म. गो. रानडे, कुटे, महात्मा फुले यांच्यासारख्या उदारमतवादी सुधारकांचेही सहकार्य लाभले. सनातन्यांनी त्यांची गर्दभानंद म्हणून हेटाळणी केली. रानडे व फुले यांनी मात्र त्यांच्या सत्कारार्थ एका सभेचे आयोजन केले.

आता पुन्हा जातिवाद बोकळत आहे. राजकारणी वोटबँक म्हणून त्यांचा फायदा घेत आहेत. नेहमीप्रमाणे आमचे पिठाधिपती व मठाधिपती धर्मप्रचारक, कथाकार या संदर्भात मूक गिळून गप्प आहेत. त्यांचा फायदा मिशनरी व इतर धर्मीय घेत आहेत. वैचारिक लढे आज दिसत नाहीत. फलज्योतिष सांगणाऱ्यांचा, बुवाबाजी करणाऱ्यांचा गावोगावी सुळसुळाट होत आहे. मंदिरांमधील व तीर्थक्षेत्रातील भ्रष्टाचार वाढतच आहे. मोठी व श्रीमंत मंदिरे निधर्मी सरकारच्या ताब्यात जात आहेत. लोकांची मने दुबळी होत आहेत. अशा काळात

वेदांचा विजिगीषु जीवनवादी संदेश समाजातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे. या दृष्टीने वेदमहर्षी स्वामी दयानंद यांचे लढाऊ चरित्र व सत्कार्य फारच प्रेरणादायी आहे.

स्वामी दयानंद यांनी सांगितलेले पायाभूत विचार :

- १) एकेश्वरवाद
- २) वेदनिष्ठा
- ३) वेद सर्व स्त्री पुरुषांसाठी आहेत, जसे पृथ्वी, आप, वायू, चंद्र, सूर्य, आकाश सर्वांसाठी आहेत.
- ४) सर्व जाती जमातीचे लोक आर्य आहेत. (शूद्र चांडाळ वगैरे सुद्धा)
- ५) सर्व सर्व जनहितासाठी शिक्षण आवश्यक आहे.
- ६) निष्क्रियता, आळस पाप आहे म्हणून कोणीही निरुद्योगी असू नये व्यवसायशिक्षण पण आवश्यक आहे. सर्व स्त्री-पुरुषांनी साक्षर व शिक्षित झाले पाहिजे.
- ७) वर्ण हे गुणकर्मावर आधारित आहेत व असावे.

आपल्या धर्माचे प्रमुख शत्रू कोण?

संतचरित्रे, धर्मसुधारक व समाज सुधारकांच्या जीवनगाथा व छत्रपती शिवाजी व छत्रपती शाहू महाराजांचा इतिहास वाचल्यानंतर स्पष्ट उत्तर मिळते. 'सत्यार्थ प्रकाश' या ग्रंथात स्वामीजींनी बायबलप्रणित ख्रिस्त धर्मावर टीका केलेली आहे. त्यावर प्रतिक्रियात्मक व्याख्याने देऊन स्वामी दयानंद व आर्य समाज यांच्या मतांचे खंडन करण्यासाठी कोण सरसावले? प्रतिभावान मूळचे वैदिक ब्राह्मण (भुदेव) असलेले निळकंठशास्त्री गोरे. हे शास्त्री फादर नंतर गोरे झाले व ख्रिस्ती धर्माचे कट्टर प्रचारक बनले. त्यांनी बायबलचे उत्कृष्ट संस्कृतात भाषांतर केले. प्रसिद्ध पंडिता रमाबाईनाही फादर गोरेकडून धर्मातराची प्रेरणा मिळाली व त्या ख्रिश्चन झाल्या. याला काय म्हणावे?

खरे तर बायबल सारखी अठरा मुख्य व अठरा उपपुराणे भारतीय प्राचीन वाङ्मयात आहेत. असे का व्हावे? यावर आजचे धर्ममार्तंड विचार करतील काय? सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वीच्या आसपास गोव्याच्या एका गावातील (भूदेव) पुरुषोत्तम जोशी ख्रिश्चन झाले. व पुढे गावातील जवळजवळ सर्व गावकऱ्यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारला असे का होते? यावर तरुणांनी व हिंदूंनी जरूर विचार करावा! आज संस्कृतातील सर्व धर्मग्रंथांची भाषांतरे लोकभाषांमध्ये झालेली आहेत. अनेकांची वेद व वेदांतावरील व्याख्याने, लेख व प्रवचने उपलब्ध आहेत. काही तरुणांनी तरी त्यांच्या अभ्यासासाठी वेळ द्यायला हवा. तरच उज्वल भावी इतिहास आपल्याला घडविता येईल.

निष्कर्ष :

समाजातील भेदाभेद, अंधश्रद्धा, गरिबी आणि दुर्बलता विश्वातून समूळ नष्ट करण्यासाठी त्या समाजाच्या देव-धर्म-विचार यांना दोष देऊन द्वेषमूलक प्रतिक्रियात्मक बंडखोर विचारांनी समाजव्यवस्था

मोडीत काढण्यापेक्षा वेद-विचारांच्या मुळाशी जाऊन विवेक आणि तर्क यावर आधारित बुद्धिनिष्ठ विचारांनी रचनात्मक समाज निर्माण करण्यासाठी महर्षी दयानंद सरस्वती यांचेच विचार दीपस्तंभ ठरतील.

संदर्भ सूची:

- १) महर्षी दयानंद चरित, (हिंदी) लेखक - बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, अनुवादक - पं. श्री. घासीराम
प्रकाशक - विजयकुमार गोविंदराम हसानंद
- २) गुरु विरजानंद दंडी जीवन एवं दर्शन, (हिंदी)
लेखक - डॉ. रामप्रकाश
प्रकाशक - वैदिक पुस्तकालय
- ३) सत्यार्थ प्रकाश, (मराठी) लेखक - महर्षी श्री दयानंद सरस्वती, अनुवादक - श्री. पं. दास विद्यार्थी
प्रकाशक - दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार